

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: FORMAS DE ABORDAGENS

 DOI: 10.5281/zenodo.7834611

Claudinha Carvalho Pessoa (UFRA)
Graduanda de Letras Língua Portuguesa
claudinhacarvalho1994@gmail.com

Liliane Oliveira (UFRA)
Doutora em comunicação, linguagens e cultura
liliane.afonso@ufra.edu.br

Resumo: O Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), lançado em 2003, apresenta linhas de ações e estratégias que orientam a Educação Ambiental nas instituições de ensino públicas e privadas, recomendando que a Educação Ambiental seja incluída na abordagem e conteúdo metodológico dos currículos de Ensino Superior por meio de propostas curriculares e projetos pedagógicos voltados à abordagem integrada, transversal e interdisciplinar da temática socioambiental, em observância à Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), com a finalidade de desenvolvimento da formação do profissional ambiental. A Educação Ambiental é um dos quinze temas contemporâneos da BNCC que afetam a vida humana em escala global, com graves consequências de interferências e posturas ambientais que impactam a qualidade da vida animal, vegetal e humana, disposta no documento como forma de instrumentalizar os estudantes para um maior entendimento da sociedade em que vivem. O objetivo desta pesquisa é analisar as formas de abordagens da Educação Ambiental no currículo do Projeto Pedagógico dos Cursos de Licenciatura Plena em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa e Letras Libras do Programa Nacional de Formação de Professores (PARFOR) da Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém, atendendo a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, e os demais normativos da Educação Básica, com o propósito de identificar ações e metodologias adequadas à Educação Ambiental. A pesquisa teve abordagem qualitativa, tendo sido realizada uma pesquisa documental nos referidos PPCs. Os resultados parciais apontam que o curso de Letras Português apresenta uma abordagem transversal e interdisciplinar da Educação Ambiental na grade de disciplinas do curso; encontra-se em Eixo com as disciplinas de Didática e Prática Pedagógica de Língua Portuguesa I, a fim de promover a articulação entre teoria e prática abordadas nas peculiaridades da formação dos professores. Por outro lado, o curso Letras/Libras apresentou a Educação Ambiental apenas como disciplina eletiva. Ressalta-se, também, que a Educação Ambiental não se encontra articulada às ementas das demais disciplinas que compõem a grade curricular do curso.

Palavras-chave: BNCC; Libras; português; ProNEA.